

DESCARACTERIZAÇÃO E DESCONFIGURAÇÃO DO EDIFÍCIO MODERNO:

Biblioteca Pública Belmonte, Santo Amaro, São Paulo

OLIVEIRA, LUCIANA MONZILLO DE

1. *Universidade Presbiteriana Mackenzie. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Rua da Consolação, 896, São Paulo.
luciana.oliveira@mackenzie.br*

PISANI, MARIA AUGUSTA JUSTI

2. *Universidade Presbiteriana Mackenzie. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Rua da Consolação, 896, São Paulo.
maria.pisani@mackenzie.br*

RESUMO

O presente artigo aborda a questão da premência na preservação e conservação do legado da arquitetura moderna diante do processo de descaracterização e desconfiguração de edificações representativas do movimento moderno. O objetivo da pesquisa é fomentar o aprofundamento da discussão sobre a valorização do patrimônio moderno em bairros periféricos dos grandes centros urbanos e para tanto, utiliza do estudo de caso de um exemplar significativo da arquitetura moderna, localizado no subcentro de Santo Amaro, na zona sul do Município de São Paulo. O objeto de estudo é a antiga Biblioteca Infantil de Santo Amaro e atualmente denominada Biblioteca Pública Belmonte, projetada pelo arquiteto Eduardo Corona e inaugurada em 1953. Os procedimentos metodológicos empregados se estruturaram em fontes secundárias, principalmente as iconográficas e as primárias, como levantamentos de campo e de acervos, para contribuir para a parca historiografia do edifício. Os resultados apontam que as discussões sobre a preservação de edificações modernas, em paralelo com as necessidades de ampliação de área construída e de adequação dos usos da Biblioteca Pública Belmonte, levaram ao processo de descaracterização e desconfiguração da edificação, tornando-a um exemplar significativo da necessidade de valorização e divulgação do legado moderno para evitar a multiplicação de ações deste porte.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Eduardo Corona; Biblioteca Pública Belmonte

Descaracterização e desconfiguração do edifício moderno: Biblioteca Pública Belmonte, Santo Amaro, São Paulo

Introdução

O presente artigo aborda a questão da premência na preservação e conservação do legado da arquitetura moderna diante do processo de descaracterização e desconfiguração de edificações representativas do movimento moderno. Descaracterização é utilizado com o sentido de deturpação, adulteração, como um processo que gera a perda das qualidades distintivas de uma determinada edificação. O termo desconfiguração é entendido, neste contexto, como o ato de remover ou alterar a forma original.

A discussão sobre a importância da preservação e conservação do patrimônio moderno edificado vem ocorrendo desde as primeiras cartas patrimoniais que foram elaboradas no início do século XX. A Carta de Atenas, de 1931, já preconizava o abandono das “reconstituições integrais” dos monumentos de “interesse histórico, artístico ou científico”, que deveriam ser substituídos:

[...] pela instituição de uma manutenção regular e permanente, adequada a assegurar a conservação dos edifícios. Na situação em que um restauro surja como indispensável, como consequência de degradação ou de destruição, recomenda o respeito pela obra histórica e artística do passado sem banir o estilo de nenhuma época (CARTA DE ATENAS, 1931, n/p).

Santos (2019) relata que os preceitos de preservação do patrimônio edificado propostos naquela época e que prognosticavam o respeito a todos e quaisquer estilos, foram utilizados de forma precursora em nível internacional, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1947, através do parecer do arquiteto Lucio Costa que prescreveu o “tombamento preventivo” da Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha, em Belo Horizonte, e que havia sido inaugurada em 1943. A excepcionalidade do caso de tombamento de uma edificação após apenas 4 anos de sua inauguração, demonstrou a emergente necessidade de proteção de patrimônio edificado moderno relevante, que poderia sofrer uma ameaça futura de descaracterização ou desconfiguração.

A Carta de Veneza, de 1964, por sua vez, propôs a valorização dos conjuntos urbanos históricos, demonstrando que estes conjuntos também detêm significação cultural relevante, tanto ou mais do que o objeto isoladamente. Esse pressuposto foi resgatado e ratificado na Declaração de Amsterdã, de 1975, que ampliou o campo de atuação das políticas de conservação, para uma visão mais sistêmica do patrimônio cultural, unindo a questão do patrimônio com a vida social.

A elaboração das cartas patrimoniais idealizadas a partir das reuniões realizadas pelas entidades internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, e o

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, ICOMOS, não apenas propôs a uniformização dos conceitos referentes ao patrimônio, como também ampliou e incorporou novos elementos ao rol dos bens passíveis de preservação e conservação, e que agora abrangem tanto os bens materiais como imateriais, passando a ser considerados como Patrimônio Cultural.

Durante o século XX, com relação ao patrimônio edificado há, portanto, uma ampliação no campo com a incorporação de diferentes estilos e períodos da arquitetura, aqui incluindo-se a produção do movimento moderno, que segundo Garcia e Pantaleão (2017, p. 3) pode ser definido como patrimônio cultural edificado recente: “Não são mais apenas os aspectos estilísticos e históricos que justificam a preservação de um patrimônio: consideram-se também os critérios culturais, a preocupação com o entorno, a ambiência e o significado, os aspectos econômicos, dentre outros”.

Assim, o que se observa é que a elaboração de diretrizes para conservação e preservação do patrimônio edificado aconteceu paralelamente ao franco desenvolvimento da arquitetura moderna, principalmente no Brasil. A partir dos anos 1970 intensificam-se as discussões sobre a necessidade de preservação de exemplares arquitetônicos do Movimento Moderno, principalmente em função das críticas que expunham os problemas sociais decorrentes das tipologias arquitetônicas e urbanísticas aplicadas no período e que culminaram na implosão do conjunto residencial Pruitt-Igoe (1956), localizado em St. Louis, apenas 16 anos após sua construção (1972).

Santos (2019) afirma que apesar do tombamento, a restauração e a gestão dos monumentos modernos estarem presentes nas discussões e nas ações promovidas pelo IPHAN, desde sua fundação em 1937, esses são temas sobre os quais ainda é necessário aprofundamento sobre os critérios de seleção e de intervenção nas edificações.

Atualmente o tema do legado modernista continua relevante, pois segundo Batista (2000) trata-se de discutir a questão do reconhecimento da significância da arquitetura moderna e “... até do movimento moderno, que apesar de ser uma arquitetura recente e polêmica, é retrato de um pensamento de uma época que não será mais produzida e precisa ser conservada” (BATISTA, 2000, p. 2). A questão apresenta-se evidente tanto nas grandes e médias cidades, como também em algumas regiões periféricas dos municípios paulistas que são detentores de edificações significativas e representativas do Movimento Moderno.

Partindo desse pressuposto, o objetivo da pesquisa é fomentar a discussão sobre a valorização do patrimônio moderno em bairros periféricos dos grandes centros urbanos e para tanto, utiliza do estudo de caso de um exemplar significativo da arquitetura moderna localizado no subcentro de Santo Amaro, na zona sul do Município de São Paulo.

A data de fundação atribuída para o aldeamento original de Santo Amaro é 15 de janeiro de 1552, portanto, anterior à fundação oficial da cidade de São Paulo, cuja data oficial de fundação é 25 de janeiro de 1554. A ligação entre os dois povoados era realizada por barcos que percorriam o Rio Jurubatuba ou Jeribatiba, como era denominado inicialmente o atual Rio Pinheiros. A região de Santo Amaro sempre foi considerada muito importante no processo de expansão e desenvolvimento da porção sul do atual município de São Paulo, pois funcionava como entreposto comercial da produção agrícola e madeireira. Santo Amaro foi alçado à freguesia, depois paróquia, até tornar-se um município em 1832, e assim manteve-se por 103 anos, até que em 22 de fevereiro de 1935, foi anexado à cidade de São Paulo (BERNARDI, 1981), mas sua importância estratégica e geográfica permaneceu latente para a região setentrional do município.

Santo Amaro é considerado, portanto, um subcentro do município de São Paulo e o seu núcleo original, denominado de Eixo Histórico de Santo Amaro foi tombado oficialmente pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo em 2002 (CONPRESP, Resolução nº 14). Em 2014, o seu perímetro de tombamento do ambiente urbano foi ajustado com pequenas alterações pela Resolução nº 27 (CONPRESP, 2014).

Dentro do perímetro de tombamento há três imóveis tombados:

- Antigo Mercado Municipal de Santo Amaro, tombado em âmbito estadual pela Resolução de 21/09/1972 do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, CONDEPHAAT, e em âmbito municipal pela Resolução 05/1991 (Tombamento *Ex-officio*);
- Antigo Instituto de Educação atual Escola Estadual Professor Alberto Conte, tombado pela Resolução nº 13/2014 do CONPRESP;
- Residência e estúdio do artista santamarense Júlio Guerra, também tombada pela Resolução nº 24/2014 do CONPRESP.

O núcleo histórico de Santo Amaro é o recorte territorial de uma pesquisa que está em fase de desenvolvimento pelo grupo Arquitetura e Construção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, com fomento do MackPesquisa, e que tem entre seus objetivos, estudar e divulgar o patrimônio cultural edificado moderno da região. Como resultado parcial da pesquisa foram identificados no perímetro do Eixo Histórico um conjunto de 5 edificações significativas do período moderno:

1. Antiga Biblioteca Robert Kennedy e atual Biblioteca Prefeito Prestes Maia (1965) projeto de Luiz Augusto Bertacchi (1909-2003), cuja relevância como edifício exemplar da arquitetura moderna foi analisada por Pisani, Azul e Oliveira (2021);

2. Escola Industrial de Santo Amaro, atual Senai Santo Amaro (1951), dedicada ao ensino médio industrial, projeto de Helio Queiróz Duarte (1906-1989), Lúcio Grinover (1936), Marlene Picarelli (1935) e Roberto Goulart Tibau (1924-2003);
3. Antigo Instituto de Educação e atual Escola Estadual Professor Alberto Conte (1953), do arquiteto Roberto José Goulart Tibau (1924-2003), cujo resgate historiográfico foi pesquisado e publicado por Pisani, Oliveira e Azul (2020);
4. Parque Infantil Borba Gato (1952), projeto da Comissão do Convênio Escolar e atualmente denominada Escola Municipal de Ensino Infantil – EMEI Borba Gato.
5. Antiga Biblioteca Infantil de Santo Amaro, e atual Biblioteca Pública Belmonte (1953), projeto do arquiteto Eduardo Corona (1921-2001).

As edificações foram construídas entre as décadas de 1950 e 1960 e fazem parte de um programa iniciado em 1949, denominado de Convênio Escolar e que permitiu uma parceria entre o município e o Estado de São Paulo, para implantação de edifícios educacionais e culturais. A produção do Convênio Escolar adotou a arquitetura moderna nos edifícios e demais equipamentos públicos projetados e edificados, com consulta a educadores para discutir estratégias de projetos e programas a partir do ensino pretendido. Esses educadores e intelectuais pertenciam a um grupo conhecido como Escola Nova, e tinha Anísio Teixeira (1900-1971) como um de seus principais divulgadores.

Dentre as 5 edificações identificadas no Eixo Histórico de Santo Amaro, a presente pesquisa selecionou como objeto de estudo, a antiga Biblioteca Infantil de Santo Amaro e atualmente denominada Biblioteca Pública Belmonte, projetada pelo arquiteto Eduardo Corona e inaugurada em 1953. O edifício da biblioteca passou por uma reforma e ampliação e se apresenta como um estudo de caso exemplar do processo de descaracterização e desconfiguração do patrimônio cultural edificado.

Os procedimentos metodológicos empregados no estudo de caso, se estruturaram em fontes secundárias, principalmente as iconográficas e as primárias, como levantamentos de campo e de acervos, para contribuir para a parca historiografia do edifício.

O arquiteto Eduardo Corona

A Biblioteca infantil de Santo Amaro, atual Biblioteca Belmonte foi projetada em 1952 pelo arquiteto Eduardo Corona, um importante colaborador da arquitetura moderna brasileira. Eduardo Corona nasceu em Porto Alegre no ano de 1921, dentro de uma família de arquitetos e artistas, filho primogênito do escultor e arquiteto autodidata Fernando Corona, irmão do arquiteto Luiz Fernando Corona (SZEKUT, 2008). Coursou arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) e anos mais tarde se mudou para São Paulo. Eduardo

Corona fez parte de um grupo

de dezesseis alunos que eram partidários da arquitetura e da arte moderna, entre eles estava Maurício Roberto, Francisco Bolonha e o escultor Alfredo Ceschiatti.

Ainda durante o curso de arquitetura, em 1943, faz parte do escritório com Affonso Eduardo Reidy, Sérgio Bernardes, Jorge Moreira, Francisco Saturnino de Brito, Hélio Uchoa Cavalcanti, e Oscar Niemeyer. No ano de 1949 é convidado pelo arquiteto Abelardo de Souza, para lecionar Teoria da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) como assistente de Anhaia Mello. (CARRANZA, 2005)

Trabalhou com Oscar Niemeyer de 1945 a 1949, quando é convidado pelo presidente da Subcomissão de Planejamento do Convênio Escolar, Hélio Duarte, a participar do grupo que já era composto por Oswaldo Corrêa Gonçalves, Roberto José Goulart Tibau, Antonio Carlos Pitombo, e Ernest Robert de Carvalho Mange. No convênio escolar Eduardo Corona teve grande participação:

Embora Eduardo Corona tenha projetado cerca de 17 edifícios para o Convênio Escolar, sua participação não irá além de 1952. Segundo Roberto Tibau, divergências entre Hélio Duarte, que defendia uma produção voltada predominantemente para o social, e Corona, envolvido com o conceito de arquitetura como síntese das artes, levaram este a reconsiderar seu papel junto ao Convênio. Conforme depoimento, Corona declara que foram decepções ligadas às especificações de materiais que contribuíram para sua desilusão e posterior afastamento. (CARRANZA, 2005, não paginado)

Uma das atividades de destaque do arquiteto Eduardo Corona foi sua participação ativa junto às entidades de classe. Foi secretário geral do Instituto de Arquitetos do Brasil – Diretório Nacional (IAB/DN) e um dos organizadores do II Congresso Brasileiro de Arquitetos em Porto Alegre, em 1948. No IV Congresso Brasileiro de Arquitetos (São Paulo, 1954) defende a tese da necessidade de uma consciência nacionalista para ser alcançada uma expressão arquitetônica própria brasileira. (CORONA, 1954 in: XAVIER, 2003)

Eduardo Corona foi um constante colaborador da Revista Acrópole, fazendo artigos e editoriais e de 1957 a 1960, juntamente com Carlos Alberto Cerqueira Lemos, publica verbetes que mais tarde, reunidos, formam a importante obra: “Dicionário da Arquitetura Brasileira” em 1972. Devido à relevância desse dicionário para a área de ensino e pesquisa em arquitetura, esta obra foi reeditada em 2017 pela Romano Guerra Editora.

Na área de ensino de arquitetura colaborou de forma marcante na defesa da arquitetura moderna em diversas escolas de arquitetura da região metropolitana de São Paulo: foi professor titular na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP); Mackenzie (São Paulo – SP), Braz Cubas (Mogi das Cruzes – SP) e Farias Brito (Guarulhos -SP).

Projetou vários edifícios modernos formidáveis, como o Planetário do Ibirapuera (1954) com Roberto Tibau e Antonio Carlos Pitombo, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humana (FFLCH) da Universidade de São Paulo (1961) em parceria com Carlos Lemos, a Rádio e Televisão Bandeirantes com Adolfo Rubio Morales, a Colônia de Férias do Banespa na cidade de Guarujá.

Em 2002, a FAUUSP recebeu da família de Eduardo Corona um acervo com 122 projetos construídos ou não, contendo edifícios residenciais, comerciais, para educação, administrativos, públicos, lazer e comunicações (FAUUSP, 2002).

A arquitetura moderna de Eduardo Corona

A produção de arquitetura moderna de Eduardo Corona na década de 1950 possui características semelhantes em seus partidos, apesar das diferenças de uso. Ao se analisar a forma da Biblioteca Belmonte detectam-se alguns elementos de partido moderno similares, como o do estudo para residência no Sumarezinho (SP) que foi publicado na Revista Acrópole em 1952 e a residência no Alto de Pinheiros (1953) (Figuras 1, 2 e 3). Todos esses edifícios possuem grande cobertura com caimento para trás, formando uma fachada alta com pilares inclinados e soltos, pelo menos em parte da extensão frontal, formando um espaço intermediário, denominado por Corona e Lemos (1972) de alpendre.

Figura 1. Perspectiva do projeto para a residência no Sumarezinho, em 1952.

Fonte: Acrópole, 1952, p. 250.

Figura 2. Residência no Sumaré, 1953.
Fonte: Acrópole, 1953 p. 196.

Figura 3. Residência em Alto de Pinheiros, 1952.
Fonte: Acrópole, 1953 p. 196.

A Figura 4 mostra um desenho a partir da foto da inauguração da Biblioteca Belmonte, cujos componentes da forma destacam o volume prismático com cobertura caindo para a parte dos fundos, pilares inclinados e modulados formando um grande alpendre que sombreada e protege a entrada principal.

Figura 4. Perspectiva do projeto original da fachada norte da Biblioteca Infantil de Santo Amaro.
Fonte: Desenho a partir de ACERVOS DA CIDADE, 1953.

Não só as residências de Eduardo Corona possuem essa intersecção projetual, como também o projeto para o Parque Infantil de Vila Pompéia, em 1950, que traz a forma prismática inclinada com caimento para o centro e alpendre na fachada (Figura 5). Este projeto de Corona foi muito inovador pela proposta de trazer um parque junto ao equipamento, e não apenas construir dentro de um parque. Também pode-se notar que traz o repertório formal recorrente aos arquitetos formados pela EnB (TAKIYA, 2009).

Figura 5. Projeto do o Parque Infantil de Vila Pompéia, de 1950.

Fonte: TAKIYA, 2009, p.26.

Biblioteca Pública Belmonte

A biblioteca foi implantada em um lote de esquina, na Avenida Mário Lopes Leão (antiga rua Campos Sales) com a rua Paulo Eiró. Na mesma quadra foi construído o Parque Infantil Borba Gato. Na quadra em frente, do outro lado da Rua Paulo Eiró funcionava o Ginásio de Santo Amaro, onde atualmente é a Praça Salim Farah Maluf, o Centro de Testagem e Aconselhamento em Infecções Sexualmente Transmissíveis e o Centro de Cidadania da Mulher de Santo Amaro (Figura 6).

A biblioteca fazia parte de uma política pública da Prefeitura de São Paulo, na gestão do então Prefeito Lineu Prestes, que de acordo com a Lei nº 3.853, de março de 1953 (SÃO PAULO, Município, 1950) propôs a instalação de Bibliotecas Infantis nos seguintes distritos: Santana, Brás, Butantã, Ipiranga, Penha, Tatuapé, Vila Maria, Casa Verde, Vila Mariana, São Miguel Paulista e Itaquera, e na subprefeitura de Santo Amaro. A Biblioteca inicialmente foi denominada Biblioteca Infantil de Santo Amaro em função do Artigo 4º da mesma lei que indicava que “Nenhuma biblioteca infantil poderá vir a ter nomes senão o do bairro, subdistrito, distrito ou subprefeitura onde serão instaladas, mesmo em caráter excepcional” (SÃO PAULO, Município, 1950, p. 30).

Figura 6. Mapa Vasp Cruzeiro, 1954; Foto aérea, 2017 e Mapa da situação atual da Biblioteca Belmonte, 2020.
Fonte: Geosampa, 2020.

A Biblioteca infantil de Santo Amaro foi inaugurada em janeiro de 1953, direcionada apenas ao público infantil com funções de complementação educacional e contava na época com diversos professores e educadores como funcionários (AMORIM, 2008).

A edificação foi renomeada em dezembro de 1973 para Biblioteca Infantil Benedito Bastos Barreto, durante a gestão do Prefeito Miguel Colasuonno, a partir do Decreto nº 10.767, que alterou as denominações de quatro bibliotecas – Santo Amaro, Santana, Pinheiros e Vila Mariana II -, “considerando que às Unidades culturais do Município devem ser atribuídas denominações que sirvam de exemplo dignificante à infância e à juventude” (SÃO PAULO, Município, 1973, s/p). Nessa mudança a Biblioteca amplia seu atendimento, incluindo adolescentes até 16 anos, atividades de apoio às pesquisas escolares, à leitura e atividades de arte para os alunos das escolas públicas da região (AMORIM, 2008).

Em 2005, durante a gestão do Prefeito José Serra, as bibliotecas do município foram agrupadas em 6 categorias de acordo com o Artigo 28 do Decreto nº 46.434, de 6 de outubro daquele ano (SÃO PAULO, Município, 2005): bibliotecas centrais, bibliotecas-polos, bibliotecas especializadas, bibliotecas agregadas, bibliotecas descentralizadas subordinadas às Subprefeituras e bibliotecas descentralizadas dos Centros Educacionais Unificados.

Desde 2007 a biblioteca já abrigava o Núcleo de Cultura Popular e Repente de Viola, disponibilizando suas instalações para os cordelistas, xilogravadores e repentistas da região, principalmente para os artistas vinculados à cultura popular do nordeste brasileiro (HISTÓRICO DA BIBLIOTECA, 2008). Assim, em 2008 a biblioteca Infanto-Juvenil Benedito Bastos Barreto passou a ser considerada como uma unidade

especializada, pois se enquadrava na definição descrita no inciso III, do artigo 28 do Decreto: “As bibliotecas especializadas: unidades do Sistema que, embora portadoras de acervo comum a todas as bibliotecas, acumulam acervo especializado em determinada área do conhecimento ou expressão artística” (SÃO PAULO, Município, 2005). De acordo com o inciso II do Artigo 30 do mesmo Decreto, a edificação passou a ser denominada Biblioteca Infanto-Juvenil Belmonte (pseudônimo de Benedito Bastos Barreto).

Em 31 de janeiro de 2008, o Prefeito Gilberto Kassab estabelece pelo Decreto nº 49.172 que “as Bibliotecas Municipais e Bibliotecas Infanto-Juvenis previstas no Decreto nº 46.434, de 6 de outubro de 2005, e legislação subsequente, passam a denominar-se Bibliotecas Públicas”, e assim a edificação passou a ser denominada Biblioteca Pública Belmonte (SÃO PAULO, Município, 2008, s/p).

O projeto original da biblioteca, de Eduardo Corona, se configurava como um típico exemplar da arquitetura moderna vigente na década de 1950 em São Paulo. O edifício era formado por um bloco único de aproximadamente 500 m², dividido em 5 módulos estruturais de concreto armado. O programa dos usos era composto por: hall (entrada principal), sala de leitura e projeção, seção do acervo fixo, seção do acervo volante, sanitários, copa, área externa e jardim interno (Figura 7). A cobertura é formada por um plano inclinado em 8 graus, sendo que na face sul tem 3,40 metros e na face norte tem 5,70 metros de altura.

Figura 7. Planta do Pavimento Térreo da edificação projetada por Eduardo Corona.

Fonte: Desenho a partir de HABITAT, nº 4, p. 32.

O acesso ao público era feito pela entrada da face leste a partir da Rua Paulo Eiró. A fachada norte voltada para o interior da quadra e para o Parque Infantil Borba Gato, possuía 2 planos: o primeiro plano recuado em 5 metros formava a vedação dos ambientes da biblioteca e possuía grandes caixilhos metálicos com vidros

transparentes; o segundo plano era composto pelos pórticos de concreto que sustentavam a laje de cobertura e uma vedação parcial na porção superior, a partir dos 3,50 metros até 5,70 metros de altura, composta por cobogós, fazendo o papel de proteções solares. O edifício permaneceu com esta configuração original até o final da década de 1970, quando passou por uma grande reforma e ampliação que fez com que sua área construída quase duplicasse de seus 500 para 960 metros quadrados. A reabertura da biblioteca após a reforma foi realizada em 19 de julho de 1980.

O novo projeto incluiu a construção de um bloco anexo de 260 metros quadrados, a ampliação de mais dois módulos estruturais no antigo edifício e uma passagem coberta que conecta os dois volumes e onde atualmente, é a entrada do conjunto, conforme identificado em cinza na Figura 8. O edifício anexo compreende um volume retangular composto por 4 módulos estruturais e que abriga a sala de leitura e o acervo dos livros e está implantado a frente da face norte da edificação original.

Figura 8. Planta da Biblioteca após a reforma, com a indicação em cinza da área ampliada.

Fonte: Acervo das autoras.

O edifício original teve seus usos internos também alterados, uma vez que o antigo acesso pela fachada leste foi fechado e os dois primeiros módulos, que correspondiam ao hall, seção fixa e jardim interno, foram destinados a instalação de um auditório com palco e aproximadamente 100 lugares. A ampliação deste bloco avançou para a porção oeste, acrescentando dois módulos estruturais e abrigam atualmente a sala do acervo temático e o espaço de oficinas. Para ampliar a área construída do conjunto, os dois jardins internos foram suprimidos e a fachada norte foi totalmente descaracterizada devido a eliminação da circulação externa de 5 metros de largura que ficava sob os pórticos de concreto, e o avanço de 3,50 metros das vedações externas (Figura 9). Os cobogós originais também foram removidos e os amplos caixilhos piso-teto foram substituídos por janelas basculantes. A fachada leste também foi modificada uma vez que o auditório substituiu o acesso principal e a sessão fixa do acervo.

FACHADA NORTE
(Projeto original)

FACHADA NORTE APÓS A AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

FACHADA LESTE
(Projeto original)

FACHADA LESTE APÓS A REFORMA

Figura 9. Desenhos das fachadas leste e norte da edificação projetada por Eduardo Corona.

Fonte: Redesenhado a partir de HABITAT, nº 4, p. 32.

Além disso o projeto de reforma contou com a proposta de ambientação do artista plástico Ernesto Bonato, sendo que os interiores e as paredes exteriores foram pintados com temas populares inspirados na literatura de cordel (HISTÓRICO DA BIBLIOTECA, 2008) (Figura 10).

Figura 10. Fotos das fachadas externas do bloco do edifício projetado por Eduardo Corona, e foto da sala de contação de histórias do acervo infantil.

Fonte: Acervo das autoras.

Considerações Finais

O resgate e a reconstituição histórica das intervenções realizadas no edifício da Biblioteca Pública Belmonte, em Santo Amaro, representa a oportunidade de evidenciar a necessidade de se discutir a relevância da preservação do patrimônio cultural do Movimento Moderno em bairros periféricos das grandes cidades. A reforma concluída em 1980, apenas 27 anos após a inauguração da biblioteca, decorrente da necessidade de acréscimo da área construída para abrigar novos usos e ampliação do espaço de acervo, adotou como orientação projetual a descaracterização e desconfiguração do projeto original. A alteração foi tão significativa que não é mais possível identificar seus pressupostos iniciais.

Para evitar o processo de descaracterização e desconfiguração de edificações modernas, tanto em áreas centrais como em áreas periféricas das grandes cidades, torna-se cada vez mais relevante o registro e documentação do legado do movimento moderno, e sua ampla divulgação para que as próximas e futuras intervenções sobre edificações representativas desse período possam considerar e optar por respeitar as características originais e significativas do patrimônio edificado.

O que se espera é a adoção de respeito e responsabilidade no ato de intervenção no objeto construído, ou seja, um compromisso com a preservação e manutenção das qualidades intrínsecas das edificações significativas como um todo e em especial os exemplares remanescentes do movimento moderno.

Referências:

ACERVOS DA CIDADE. **Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo**. Fotografia: FERREIRA, Sebastião de Assis. Biblioteca Infantil Benedito Bastos Barreto, 1953. Disponível em: <http://www.acervosdacidade.prefeitura.sp.gov.br/PORTALACERVOS/ExibirItemAcervo.aspx?id=457635>. Acesso em 20 jan. 2021.

AMORIM, Cláudia Colla de. **Compartilhando e construindo conhecimento**: ação mediada entre crianças e adolescentes no desenvolvimento de blog pedagógico-literário em uma biblioteca pública da cidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, FFLCH, 2008.

BATISTA, Maria Laura Uchôa Pires. **A significância do patrimônio moderno no bairro de Santo Antônio**. Rio de Janeiro: Telha, 2020.

BERARDI, Maria Helena Petrillo. **Santo Amaro**. História dos bairros de São Paulo. Volume 4. Divisão do Arquivo Histórico da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Município de São Paulo. São Paulo, Gráfica Municipal, 1981.

CARRANZA, Ricardo. Trajetórias: Arquiteto Eduardo Corona. São Paulo, **Revista 5% Arquitetura + Arte**. v. 1 n. 1: ABR/MAI 2005. Disponível em: <http://revista5.arquitetonica.com/index.php/sobre>. Acesso em: 27 jan. 2021.

CARTA DE ATENAS. Conclusões da Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos, 1931. Atenas: Serviço Internacional de Museus, 1931. Disponível em: <http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/CartadeAtenas.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2021.

CONDEPHAAT. **Resolução de 21 de setembro de 1972**, que resolve tombar o monumento histórico e arquitetônico do antigo Mercado Municipal de Santo Amaro. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, CONDEPHAAT. São Paulo: Governo Estado de São Paulo.

CONPRESP. **Resolução nº 05**, de 05 de maio de 1991. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, CONPRESP, Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.

CONPRESP. **Resolução nº 14**, de 13 de agosto de 2002. São Paulo: Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, CONPRESP, Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, 2002.

CONPRESP. **Resolução nº 24**, de 30 de setembro de 2014, que resolve tombar a antiga residência e estúdio do artista santamarense Júlio Guerra. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, CONPRESP, Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.

CONPRESP. **Resolução nº 27**, de 14 de outubro de 2014. São Paulo: Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, CONPRESP, Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, 2014.

CORONA, Eduardo. Estudo para uma residência no Sumarezinho, São Paulo: **Revista Acrópole**, ano 15, nº 175, 1952, p. 250-1

CORONA, Eduardo. Eduardo Corona. Arquiteto. São Paulo, **Revista Acrópole**, ano 16, nº 184, 1953, p. 196-7.

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. **Dicionário de Arquitetura brasileira**. São Paulo: Artshow Books, 1989.

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FAUUSP) Acervo. **Eduardo Corona**. Disponível em: <http://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item-set/2615>. Acesso em 27 jan. 2021.

GARCIA, Vitor Cavalcanti; PANTALEÃO, Sandra Catharine. O reconhecimento do legado modernista brasileiro como patrimônio cultural edificado e as fichas de inventário como ferramenta para sua preservação. In: **Anais do 12º Seminário Docomomo Brasil**. Arquitetura e urbanismo do Movimento Moderno: patrimônio cultural brasileiro – difusão, preservação e sociedade. Uberlândia: Docomomo, 2017.

GALEAZZI, Ítalo. Eduardo Corona. Estudo de uma Residência Unifamiliar, 1956. **Arquitextos**, São Paulo, ano 06, n. 066.01, Vitruvius, nov. 2005. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.066/405>. Acesso em: 27 jan. 2021.

HABITAT: Revista das Artes no Brasil, n. 4, 1951. **Biblioteca Infantil de Santo Amaro**. São Paulo: 1951, p. 32.

HISTÓRICO DA BIBLIOTECA BELMONTE. **Portal da Cidade de São Paulo**, Cultura. 12 jun. 2008. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/biblioteca_belmonte/historico/index.php?p=4682. Acesso em: 08 jan. 2021.

PISANI, Maria Augusta Justi; OLIVEIRA, Luciana Monzillo de; AZUL, Isabella Silva de Serro. O patrimônio Moderno do Eixo Histórico de Santo Amaro – São Paulo. In: MIGLIORINI, Jeanine Mafra (org.) **Arquitetura e**

Urbanismo: Abordagem Abrangente e Polivalente. Ponta Grossa: Atena, 2020, p. 34-49. Disponível em: <https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/ebookPDF/3325>. Acesso em: 07 fev. 2021.

PISANI, Maria Augusta Justi; AZUL, Isabella Silva de Serro; OLIVEIRA, Luciana Monzillo de. Biblioteca Pública Municipal Prefeito Prestes Maia: Projeto do Arquiteto Luiz Augusto Bertacchi em Santo Amaro – SP. In: MIGLIORINI, Jeanine Mafra (org.). **Arquitetura e Urbanismo: Planejando e Edificando Espaços 4.** Ponta Grossa: Atena, 2021, p. 42-58. Disponível em: <https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/ebookPDF/3797>. Acesso em: 06 fev. 2021.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos Santos. Preservação da Arquitetura do Movimento Moderno: entre paradoxos e contradições, 2019. In: **Anais do 13º Seminário Docomomo Brasil.** Salvador: Docomomo Brasil, 2019. Disponível em: <https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/119250.pdf>. Acesso em 27 fev. 2021.

SÃO PAULO (Município). **Lei 3.853**, de 18 de março de 1950, que dispõe sobre instalação de Bibliotecas Infantis em diversos distritos e subdistritos da Capital. São Paulo: Prefeitura do município de São Paulo, Diário Oficial [do Estado de São Paulo], 19 mar. 1950. Disponível em: <http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=19500319&Caderno=DOE&NumeroPagina=31>. Acesso em: 08 jan. 2021.

SÃO PAULO (Município). **Decreto nº 10.767**, de 07 de dezembro de 1950, que dispõe sobre instalação de Bibliotecas Infantis em diversos distritos e subdistritos da Capital. São Paulo: Prefeitura do município de São Paulo, Diário Oficial [do Estado de São Paulo], 19 mar. 1950. Disponível em: <http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=19500319&Caderno=DOE&NumeroPagina=31>. Acesso em: 08 jan. 2021.

SÃO PAULO (Município). **Decreto nº 46.434**, de 06 de outubro de 2005, que dispõe sobre a reorganização parcial da Secretaria Municipal de Cultura. São Paulo: Prefeitura do município de São Paulo. Disponível em <https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2005/4643/46434/decreto-n-46434-2005-dispoe-sobre-a-reorganizacao-parcial-da-secretaria-municipal-de-cultura-institui-o-sistema-municipal-de-bibliotecas-transfere-os-equipamentos-culturais-que-especifica-das-subprefeituras-para-a-secretaria-municipal-de-cultura>. Acesso em: 08 jan. 2021.

SÃO PAULO (Município). **Decreto nº 49.172**, de 31 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a requalificação de equipamentos culturais. São Paulo: Prefeitura do município de São Paulo. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2008/4917/49172/decreto-n-49172-2008-dispoe-sobre-a-requalificacao-de-equipamentos-culturais-da-coordenadoria-do-sistema-municipal-de-bibliotecas>

da-secretaria-municipal-de-cultura-bem-como-transfere-os-acervos-municipais-que-especifica-e-altera-o-decreto-n-48166-de-2-de-marco-de-2007. Acesso em: 08 jan. 2021.

SZEKUT, Alessandra Rambo. **Vertentes da Modernidade no Rio Grande do Sul**: A obra do arquiteto Luís Fernando Corona. Dissertação de Mestrado em Arquitetura – Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2008. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=202263. Acesso em: 30 jan. 2021.

TAKIYA, André. **Edif 60 anos de Arquitetura Pública**. Dissertação de Mestrado, Universidade São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP), Orientador: Sylvio Barros Sawaya, São Paulo, 2009, v.II

XAVIER, Alberto (org.) **Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira** (edição revista e ampliada). São Paulo, Cosac & Naify, 2003.